

ЎЗБЕК ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯСИДА АНТИҚАРҒИШ

Закирова Дилрабо Хайдаровна

Қўқон давлат педагогика институти рус тили ва адабёти факультети ўқитувчиси

Аннотация. Ушбу мақолада ўзбек лингвокультурологиясида ишлатиладиган ва ишлатилган антиқарғиш масалалари таҳлил этилган. Мавзу ёритилишида шу соҳада тадқиқот олиб борган олимлар, ислом динига оид ва турли рисоалардан фойдаланилган.

Калит сўзлар: қарғиш, антиқарғиш, лингвокультурология, дуо, баддуо

Ўтган асрнинг охирларида тилшуносликда янги йўналиш – тилни ўз эгаси билан биргаликда ўрганадиган антропоцентрик парадигма шаклланди. Н.Маҳмудов антропоцентрик парадигма ва шу парадигма доирасидаги таҳлилларнинг бевосита тилнинг моҳиятига дахлдор эканлигини айтиб, унинг моҳиятини қуйидагича тушунтиради: “Тилнинг ана шу объектив хусусиятига мувофиқ равишда антропоцентрик парадигмада инсон асосий ўринга чиқарилади, тил эса инсон шахсини таркиб топтирувчи бош унсур ҳисобланади” .

Антропоцентрик парадигма ўз ичига социолингвистика, этнолингвистика, психолингвистика, лингвокультурология, когнитив тилшунослик каби тил соҳаларини қамраб олади. Тил ўз эгалари билан биргаликда ўрганилар экан, унинг тавсифи ҳам ўзи мансуб миллат маданияти ва менталитети билан бирга олиб қаралгандагина берилади. Ана шу жиҳат, яъни тил ва миллий-маданий жипслик лингвокультурологик тадқиқотларнинг марказида туради. Албатта, тилдаги аксар бирликлар у ёки бу даражада миллий-маданий ўзига хосликларни намоён этади, аммо шундай тил бирликлари борки, улар миллий-маданий ўзига хосликларнинг бениҳоя бетакрор тимсолидир. Шу маънода фразеологизмлар миллат менталитети, маданияти, турмуш тарзи ҳамда узоқ йиллик кузатувларининг аниқ ифодасидир . “Шу нарса аниқки, халқнинг зийнати ва табиатини, руҳияти ва менталитетини тилдан айро ҳолда тасаввур қилиб ҳам, тадқиқ этиб ҳам бўлмайди. Тилдаги бирликларда, айниқса, образли сўз, образли ибора–ифодаларда халқнинг ментал ўзига хослиги у ёки бу тарзда инъикосини топади” .

Албатта, тилдаги аксар бирликлар у ёки бу даражада миллий-маданий ўзига хосликларни намоён этади, аммо шундай тил бирликлари борки, улар миллий-маданий ўзига хосликларнинг бениҳоя бетакрор тимсолидир. Шу маънода қарғиш нутқий жанри миллат менталитети, маданияти, турмуш тарзи ҳамда узоқ йиллик кузатувларининг қабарик ифодасидир.

Лингвокультурология борасида тадқиқотлар олиб борган олимлар таъкидлашича, қарғишлар тўғридан-тўғри ёки ассоциатив тарзда у ёки бу халқнинг дунё, жамият ҳақидаги ахборотларини маданий-миллий призма орқали етказди, шу халқ

дунёқарашининг характерли хусусиятларини кўрсатади, айти пайтда, унинг дунёқарашини ҳам белгилайди.

Ўзбек лингвокультурологиясида, исломда ҳам қарғишга салбий муносабат билдирилади. Ислонда дуо ва баддуо деган тушунча бор. Баддуо ёмон дуо, яъни қарғишга тенгдир. Баддуо қилмоқ, бу Аллоҳнинг раҳматидан узмоқдир. Жумладан, “Падарингга лаънат дегани бу... Отангга Аллоҳнинг барча жазолари ва ғзаби бўлсин. Барча яхшиликлардан узулсин дегани. Бу гапни айтишдан олдин ўз отангизни кўз олдингизга келтириб кўринг”. Кўринадики, ўзбек халқида ота-онанинг ҳурмати жуда юқори. Хатто кўнгилни оғритган, ҳақорат қилган, асабга теккан инсоннинг отасини ҳам қарғаш исломга ҳам, миллий-маданий менталитетга ҳам тўғри келмайди.

Қуръони Каримда лаънатланганлар ҳақида Аҳзоб сурасининг 57-оятда шундай дейилади: “Албатта Аллоҳга ва унинг пайғамбарларига озор берадиган кимсаларни Аллоҳ дунёда ҳам, охиратда ҳам лаънатлагандир ва улар учун хор қилувчи азобни тайёрлаб қўйгандир”. Кўринадики, баддуо бўлган, қарғишга учраганлар Қуръони Каримда аниқ ёзиб қўйилган. Инсонлар эса қарғишни одат қилиб олмасликлари лозим. Чунки ёмонларнинг яхшилар устидан қилган қарғишлари ижобат бўлмайди. Фақат ижобат бўлмасдан ташқари, бу қарғиш ўзларига қайтади. Ҳадисда ҳам, агар қарғиш олган инсон бунга лойиқ бўлмаса, қарғиш ўзига қайтади, деб айтилган. Яна бир ҳадисда: “Ўзингни, фарзандларинингни ва нарсаларингни қарғама. Бу қарғиш дуо ва қарғишлар қабул қилинадиган вақтга тўғри келиб қолиши мумкин. Ва қарғиш қабул бўлади”.

Шунинг учун “бировни билмасдан қарғаб бўлмайди” дейишади.

Ҳақми, ноҳақ – барибир қарғамаслик керак! Кампирлар қарғиш ҳақида антиқа ўхшатиш ўйлаб топишган. Эмишки, қарғиш қарғага айланиб, ўша қарғаган одамнинг ҳовлисига тушаркан! Ўзиям шу қуш яшайвериби, ҳаётни кузатавериби аламзада бўлиб қолганми, қачон қараса қағиллаги қағиллаган. Энди нима деб қағиллаётганини Яратганнинг ўзи билади. Хуллас, умрида бировни қарғамаган жувоннинг гаплари ҳам қарғага айланиб, унинг ўз ҳовлисига тушдимми, йўқми билмаймиз-у, аммо гурсимосдек Хоқонни шу қарғишдан сўнг уч ярим йилга бормай чиндан ҳам ет ютди. (А.Исмоилова. Тавбаи насух)

Инсонлар ўз нутқида қарғишлардан кўп фойдаланишади. Баъзи инсонлар учун бу оддий ҳолатга айланиб қолиши мумкин:

- Нега бундай қиласизлар? Онангниям боғлаб қўймаган-ку. Эрта бир кун қарисанглар, онангнинг куни бошларизга тушишидан кўрқмайсизларми?

- Онам юришдан қолиб, ҳаммани қарғайдиган бўлдилар, ҳамманинг дилини оғритадилар. Ҳаммадан норози, хатто худониям қарғайдилар, шукур қилишни

билмайдилар. Худойим онамга жазо беришда адашибдилар. Тилларини олиши керак эди...

Қарғиш маълум вазиятда инсоннинг ўзининг салбий эмоцияларини чиқариш зарурияти билан реаллашади. Аммо жаҳл устида айтилган қарғиш ўзига ҳам таъсир қилишини ўйлашмайди. “Сўнгги пушаймон ўзингга душман” деган мақол ҳақиқатдан ҳаётдан олинганлиги қўйидаги мисол орқали ҳам кўринади:

Инобат опа дийдиёси ўтмай қарғашга ўтганди Хондамир биринчи марта онасига каттиқ гапирди:

- Рози бўлмасангиз бўлманг. Майли қўқармай бир умр. Била кўрмай ўтай. Аллоҳ жазойимни бериб 40 дан ўтмай ўлиб кетай розиман. Сиз нима десангиз шу она. Сизни ҳаққингиз кўп менда. Айтганингиз келсин. Аммо бирови боласини қўшиб қарғаманг. Унда ҳаққингиз йўқ қарғишингиз ўзингизга қайтади.

Инобат опани юраги шув этди. Ўзини қарғагани билинмас экан. Ўғлини ўзи ҳақида айтган гаплари юрагини тешиб ўтди. Ичида “Тавба қилдим астафтуруллоҳ” деб қўйди.

Кўринадик, “қарғишнинг икки учи бор” деб айтган халқ қарғишни ишлатишга эҳтиёт бўлишни, унинг бир учи ўзига ҳам қайтиб тегиши мумкинлигини огоҳлантиради:

Баъзан ўйлаб қоламан, инсонлар қандай қилиб бунчалик ваҳший бўлиши мумкин?! Ёмғирда эримнинг кўп қаватли уйи олдида турганим кечагидек ёдимда. Ўшанда дилим шу қадар ўғриганки! Бир ёшли қизимни бағримга босиб, эримни қарғадим! Шунчалик қарғадимки, бақириб-бақириб, хўрлигим келиб қарғадим. Эрим эса деразаси пардасини ёпиб, чироғини ўчирди... Бир ҳафта ўтар-ўтмас эса кизолоғим баданида оқ доғлар пайдо бўлди. Бунга эса менинг қарғишим сабаб! “Қарғишнинг икки учи бўлади. Бири, албатта, ўзингга уради”, деган гапга жуда ишонаман. Балки, менинг ҳам қарғишим ўша пайт боламга урганмикин?..

Қарғиш инсоннинг руҳига, жисмига, оиласи-ю бола-чақасига зарар етказиши мумкин. Қарғишдан қўрқиш керак. Айниқса, етимнинг, мазлумнинг, фақирнинг қарғишидан.

У аёл:

- Опа, сўзларингизни эшитиб биласизми, нима хаёлимга келди. Сиз Аллоҳнинг қайсидир жудаям суюкли бандасини дилини оғритгансиз. У шу даражада яхши инсонки, хатто сизни қарғамаган ҳам. Мана шуниси энг ёмони. Қачон бир банда иккинчисини дилини оғритса-ю, иккинчиси индамаса, Аллоҳга ҳавола қилиб кетса, бундан ёмони йўқ. Ўша одамнинг қасоси Аллоҳнинг зиммасига вожиб бўлиб тушади. Бу эса энг шиддатли жазо бўлиб қолади, - деди.

Ўзбек лингвокультурологиясида шундай феномен борки, уни антиқарғиш деб аташимиз мумкин. Ўз нутқида аёлларимиз кўпроқ антиқарғишдан фойдаланади. Антиқарғишда мазмун ва шакл номутоносиблиги намоён бўлади. Антиқарғишлар мазмун жиҳатдан ижобийликни билдирса, шаклий жиҳатдан салбий тилаклар билдирадиган воситалар орқали ифодаланади. Антиқарғишлар тузилиш жиҳатдан икки хил бўлади:

1. Антиқарғиш матни тўла ижобий ҳолатда бўлиб, фақат интонация орқали қарғиш услубида талаффуз қилинади.
2. Антиқарғиш матнидаги феълнинг бўлишсиз шаклда қўлланиши орқали юзага чиқади.

Антиқарғиш матни тўла ижобий ҳолатда бўлиб, эзгу тилакни билдиради, лекин қарғиш услубидаги интонация билан талаффуз қилинади ва грамматик воситалар орқали шаклланади. Муҳаммад с.а.в. дан шундай ҳадис бор: Бурнинг ерга тегсин. Ушбу матн қарғиш предикати қабул қиладиган буйрак-истак майлидаги -син аффиксини олиб келган. Мазмун жиҳатдан бурнинг ерга ишқалансин, ерпарчин бўл, калтак еб ер билан яксон бўл деган қарғишга яқин туради. Лекин матн мазмун жиҳатидан эса ижобийликни билдириб, намоз ўқи, сажда қил, бурнинг ерга тегсин деган маънони билдиради. Шундай гўзал қарғишлардан яна бири:

Бир сахрои аёлнинг,
 Ўғилчаси шўх экан.
 Ундан зарар кўрмаган,
 Бирор куни йўқ экан.
 Қозондаги таомин ,
 Тепиб қочиб кетаркан.
 Мешидаги сувини ,
 Сепиб қочиб кетаркан.
 қарғар экан боласин ,
 Қилолмасдан эпини.
 Қирқиб қочганида кир
 Ёядиган ипини-
 " Хой , ипимни қирқмагин,
 Қалбинга илм тўлгур.

Хой, мешимни тешмагин,
Каъбага имом бўлгур.
Сичкон думин кесмагин,
Беозор бўл, тўғри юр.
Ғариб йўлин тўсмагин,
Каъбага имом бўлгур".
Демас экан " Жувонмарг",
"Хароми" , "Мараз" , "Ўлгур".
Битта экан қарғиши -
" Каъбага имом бўлгур!".
Ният кетди , вақт ўтди,
Мисли ел , ё шабада.
Шу онанинг , шу ўғли,
Имом бўлди Каъбага.
Не шоҳу , не султонлар ,
Орқасидан туриб ғоз.
Унга иқтидо қилиб,
Ўқир эдилар намоз.
Дуо-ла шум боладан,
Чикди бир хуш нафасли
Олим , хофизи Қуръон-
Абдурахмон Судайсий.
Назоратда инсоннинг,
Ҳар сўз , ҳар бир нафаси.
Ибрат бўлсин бизга бу,
Аллоҳнинг мўъжизаси.
Комил инсон , кўрдингми,
Марҳабо , билки улар-
Ота-она элидан , Дуо олган болалар!

Биринчи типдаги антиқарғишларга яна қуйидагиларни келтириш мумкин: Хизрга ошно бўлгур, уйинг буғдойга тўлгур//уйинг донга тўлгур, қалбингга илм тўлгур, калланг ўсқур, кўзинг нурга тўлгур, бой бўлгур, ақлинг кўпайгур, ҳушингга хуш кўшилгур, инсофли бўлгур, ҳалол бўлгур, подшоҳ бўлгур, бор бўлгур каби. Масалан,

“Ҳой ўзингдан кўпайиб, бой бўлгурлар! Бир пас сабр қилсаларинг тутни ювиб бераман. Чанг-чунг билан оғзиларингга солиб, бир нимани бошламаларинг. Қорин оғриғига учрасаларинг мени қуйганим мйлику-я, сенларнинг жонинг оғригани ёмондан-ёмон” – дея беозор койиган бўламан.

Бундай антиқарғишларни ёши катталар болаларга нисбатан ишлатади. Демак, биринчи типдаги антиқарғишларни кўпроқ ёши катталар болаларга нисбатан ишлатишади.

Иккинчи тип антиқарғишларга матндаги предикатни бўлишсиз шаклида ишлатилиши орқали ясалади. Масалан,

Шу пайт Раҳматилланинг бошига тарс этиб тарсаки тушди. Раҳматилла Салимга қараб чийиллади:

- Эээ манга қўл кўтарган қўлларинг акашак бўлмагур...

Кўринадики, бундай антиқарғишлар кўнгилга яқин инсонларга қараб айтилади.

- Йўқ, - деди хотини, кейин “вой ўлмасам, шоколадни қизингиз ебди. Дилбар, қуриб кетмагур, тур ўрнингдан”, деган овоз эшитилди.

Ушбу мисолда ҳам қуриб кетмагур предикати -ма бўлишсизлик аффиксини олиб, ижобий маънони ифодалаш учун ишлатилапти.

Иккинчи типдаги қарғишлар -ма бўлишсизлик аффиксини олиб, бўлишли-бўлишсизлик зидлигига киришади ва салбий маъно ижобий маънога айланади.

Масалан, ер ютгур – ер ютмагур;

жувонмарг бўлгур - жувонмарг бўлмагур;

ажаллагур – ажалламагур;

узилиб тушсин - узилиб тушмасин;

қабр ютсин - қабр ютмасин.

Аммо хоҳлаган предикатга -ма аффиксини қўшиб бўлмайди. Масалан, солиштиринг:

бети курсин - бети қурмасин (бундай ишлатилмайди);

бўйи лаҳадда чирисин - бўйи лаҳадда чиримасин (бундай ишлатилмайди).

Демак, антиқарғишлар катталарнинг болаларга ва кўнгли яқин кишиларга нисбатан ишлатилади. Антиқарғишлар яхши дуо, яхши тилакни билдиради. Аммо қарғишларга хос интонация билан айтилади.

REFERENCES

1. Xamidovna, M. I. (2022). THE MAIN CRITERIA FOR THE DEVELOPMENT OF CONFLICT PSYCHOLOGICAL TRAINING PROGRAMS. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(06), 181-184.
2. Xamidovna, M. I. (2022). OILADA O'SPIRINLARDAGI NIZOLARNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. Ta'lim fidoyilari, (Special issue), 11-14.
3. Ahmedova, H. T. (2022). Yusuf Khos Khojib oriental pearl. Zien Journal of Social Sciences and Humanities, 9, 44-45.
4. Tursunovna, A. H. (2022). Makhmud Kashgari's Role In The Art Of Public Speech. Journal of Media, Culture and Communication (JMCC) ISSN: 2799-1245, 2(01), 14-17.
5. Ahmedova, H. T. (2021, January). THE PLACE OF TEACHER'S SPEECH IN THE EDUCATIONAL PROCESS. In Euro-Asia Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 212-214).
6. Abdulkhafizovna, M. M. (2021). PECULIARITIES OF METHODS OF PEDAGOGICAL PSYCHOLOGY. Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning, 2(10), 1-4.
7. Ashurova, G., Meliq'ziyeva, M., & Karimova, S. (2019). REFORMS IN THE FIELD OF PRESCHOOL EDUCATION. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 7(12).
8. MUKHTASAR, I., & MAVLUDA, M. The Study of Projective Methods in Psychology. JournalNX, 7(02), 66-69.
9. Расулова, М. Х. (2019). Задача современной высшей школы-научить студентов размышлять. In Молодежь и наука: реальность и будущее (pp. 463-464).
10. Расулова, М. Х. (2017). Инновационные технологии в экологическом воспитании. In Молодежь и наука: реальность и будущее (pp. 302-305).
11. Расулова, М. Х. (2016). Опыт применения метода проектов при обучении русскому языку. In Молодежь и наука: реальность и будущее (pp. 327-329).
12. Расулова, М. Х. (2018). Прием обратной связи на уроках литературы. In Молодежь и наука: реальность и будущее (pp. 554-555).

13. Расулова, М. Х. (2016). Проектная работа на занятиях по русской литературе. In Молодежь и наука: реальность и будущее (pp. 329-330).
14. Расулова, М. Х. (2015). Нравственное мерило в русской литературе. In Молодежь и наука: реальность и будущее (pp. 339-340).
15. Расулова, М. Х. (2015). "Идейность" безыдейной литературы. In Молодежь и наука: реальность и будущее (pp. 338-339).
16. Khamzaevna, R. M. (2020). Linguistic features of the novel "New Moscow Philosophy" by V. Pyetsuh. International Journal of Research, 7(3), 198-201.
17. Inamovich, R. I. (2021). The Concept of "Community/World" in the Linguistic and Cultural Aspect. Middle European Scientific Bulletin, 16.
18. Расулов, И. И. (2017). Фразеологизмы со значением темпоральности в русском и узбекском языках. In Молодежь и наука: реальность и будущее (pp. 219-221).
19. Расулов, И. И. (2017). Фразеологические особенности языка художественного произведения. In Молодежь и наука: реальность и будущее (pp. 221-223).
20. Расулов, И. И. (2021). Фразеологические единицы русского и узбекского языков со значением качественной оценки лица. In Система непрерывного филологического образования: школа–колледж–вуз. Современные подходы к преподаванию дисциплин филологического цикла в условиях полилингвального образования (pp. 420-423).
21. Расулов, И. И. (2018). О фразеологизмах с предлогами обстоятельственной семантики. In Молодежь и наука: реальность и будущее (pp. 346-347).
22. Расулов, И. И. (2020). Вопросы изучения наречных фразеологизмов в русском и узбекском языках. In Система непрерывного филологического образования: школа–колледж–вуз. Современные подходы к преподаванию дисциплин филологического цикла в условиях полилингвального образования (pp. 320-323).
23. Расулов, И. И. (2015). Из опыта изучения семантической структуры фразеологизмов. In Молодежь и наука: реальность и будущее (pp. 343-345).
24. Расулов, И. И. (2015). Глагольные категории причастий узбекского и русского языков. In Молодежь и наука: реальность и будущее (pp. 341-342).
- 25.